

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ

İqtisad elmi

HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Economic sciences

ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Экономические науки

UOT/UDC/УДК 338

Kamran Nurəddin oğlu Abdullayev

Azərbaycan Respublikası ETN-nin İqtisadiyyat İnstitutunun

“Xidmət sferasının iqtisadiyyatı” şöbəsinin a.e.i.,

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

E-mail: xazar_baki@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-4901-4342>

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT-LOGİSTİKA XİDMƏTLƏRİ SEKTORUNDA DÖVLƏT-ÖZƏL TƏRƏFDAŞLIĞININ SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

Xülasə: *Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat-logistika xidmətləri sektorunda dövlət-özəl tərəfdaşlığının səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri təhlil edilmişdir. Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, nəqliyyat-logistika sahəsinin inkişaf etdirilməsi ölkənin nəqliyyat-tranzit potensialının genişlənməsinə, ÜDM-in həcmının artmasına səbəb olur. Beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, nəqliyyat-logistika sektorunun inkişafı ölkənin nəqliyyat şirkətlərinin yük və sərnişin daşımalarının həcmində artmasına müsbət təsir edir.*

Məqalədə mövcud problemlər araşdırılmış, onların aradan qaldırılması istiqamətində təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: *Nəqliyyat, logistika, tranzit, daşıma, rəqabət, investisiya, özəl sektor.*

GİRİŞ

İnkişaf etmiş dünya ölkələrində nəqliyyat sektoru üzrə beynəlxalq inteqrasiya proseslərinin gücləndiyi bir şəraitdə iqtisadi baxımdan nəqliyyat-

logistika xidmətlərinin səmərəliliyin qiymətləndirilməsində müxtəlif təyinatlı yüklərin, o cümlədən sərnişinlərin daşınmasında hər bir nəqliyyat növü üzrə ümumi nəqliyyat xərclərinin (əsasən, qısa çatdırılma vaxtı ərzində) minimuma endirilməsi, ən qısa daşıma marşrutunun seçilməsi, təhlükəsizliyin təmini və s. mühüm şərt hesab olunur. Müasir dövrdə nəqliyyat-logistika xidmətləri nəqliyyat sektorunun rəqabət imkanlarını müəyyən edə bilir.

Nəqliyyat-logistika xidmətləri dedikdə müştəri tərəfindən sifariş edilmiş məhsulların müqavilə üzrə ən qısa nəqliyyat marşrutları ilə təyinat məntəqəsinə ən az xərc çəkilməklə çatdırılması prosesidir. Ölkəmizdə 2016-cı ildə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Logistika və Ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində” dəmir yolu, dəniz, hava, avtomobil nəqliyyatı üzrə nəqliyyat-logistika xidmətləri üzrə dövlət-özə tərəfdaşlıq modelinin, o cümlədən özəl sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin zəruri olduğu qarşıdakı illərdə əsas hədəf kimi qoyularaq ətraflı əsaslandırılsa da, son illər bu istiqamətdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olan tədbirlər həyata keçirilməmişdir (*Azərbaycan, 2016*). Bundan başqa qeyd olunan sənəddə ölkənin nəqliyyat tranzit dəhlizlərindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin yaxın dövrlərdə vacibliyi də qeyd olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişafı strategiyası”nda “Zəngəzur” dəhlizi istiqamətində nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin və xidmətlərin fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə daşıma həcmünün və tranzit gəlirlərinin artırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur (*Azərbaycan, 2022*).

MÜZAKİRƏ

Aparılmış tədqiqatda nəqliyyat sektoru üzrə statistik informasiyaların sistemli təhlili, müqayisə, analitik ümumiləşdirmə kimi təhlil metodlarından istifadə edilmişdir. Bundan başqa nəqliyyat sektoru üzrə AR DSK-nin, Dünya Bankının, Dünya İqtisadi Forumunun və s. statistik hesabatlarından istifadə olunmuşdur.

Nəqliyyat-logistika xidmətləri sahəsində dünya ölkələrində və Azərbaycanda müasir vəziyyətin qiymətləndirilməsi

Bütün dünyada nəqliyyat-logistika xidmətlərinin dəyəri orta hesabla 2,7-3 trlyn. ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir. Bu göstərici bütün dünya üzrə orta hesabla ÜDM-in 7-10%-ni təşkil edir (*Транспортная, 2016*).

Qrafik 1. Azərbaycan və bəzi dünya ölkələrində orta hesabla ÜDM-də nəqliyyat-logistika sahəsi üzrə payının (faizlə) müqayisəsi (Transport, 2024)

Əksər inkişaf etmiş ölkələrdə nəqliyyat-logistika sektorunun payı orta hesabla ÜDM-in 14%-nə kimi təşkil edə bilər. Məsələn, 2023-cü ildə Azərbaycanda ÜDM-un 6,2%-i nəqliyyat-logistika sektorunun payı 6,2% təşkil etmişdir. Məsələn, Qazaxıstanda son illər orta hesabla bu göstərici 8%, İrlandiyada 14%, Almaniya 13% təşkil edir (bax: Qrafik 1).

Dünya Bankı tərəfindən və 2014-cü ilə olan son illik logistik səmərəlilik göstəricilərinin (LSG) strukturuna görə, Azərbaycan 2,45 bal ilə 160 ölkə arasında 128-ci yerdə qərar tutmuşdur. Bu reyting 6 parametrlə təşkil olunmuşdur : gömrük fəaliyyəti, 2,57 bal (82-ci yer), infrastruktur 2,71 bal (67-ci yer), beynəlxalq daşıma 2,57 bal (112-ci yer), logistikanın kompetentliyi və keyfiyyəti 2,14 (148-ci yer), marşrutların qeydə alınması və izlənməsi 2,14 bal (142-ci yer) (bax: Cədvəl 1).

Cədvəl 1. 2014-cü il üzrə Azərbaycan Respublikasının logistik səmərəlilik göstəriciləri

Logistik səmərəlilik göstəriciləri	Ümumi ballar	2014-cü il üzrə
160 ölkə arasında Azərbaycan Respublikasının LSG-si	2,45 bal	128-ci yer
Gömrük fəaliyyəti (Azərbaycan)	2,57 bal	82-ci yer
İnfrastruktur (Azərbaycan)	2,71 bal	67-ci yer

Beynəlxalq daşımalar	2,57 bal	112-ci yer
Logistikanın kompetentliyi və keyfiyyəti	2,14 bal	148-ci yer
Marşrutların qeydə alınması və izlənilməsi	2,14 bal	147-ci yer
Çatdırılmanın tezliyi	2,57 bal	142-ci yer

Aparılmış təhlil onu təsdiq edir ki, Azərbaycanın LSG-ləri üzrə beynəlxalq reyting göstəriciləri digər postsovet məkanı ölkələrlə müqayisədə aşağıdır və ümumi sıralamada aşağı yerlərdən birini tutur (bax: Qrafik 1).

Qrafik 2. Azərbaycanın, regional qonşu və türkdilli dövlətlərin 2014-cü il üzrə Logistik Səmərəlilik Göstəricilərinin 1-5 ballıq şkala əsasında müqayisəsi (International, 2014)

2014-cü ildə yalnız LSG üzrə Azərbaycan Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistandan qabaqda olmuşdur. Gürcüstan, Qazaxıstan, Macarıstan, Tacikistan bu göstəriciyə görə Azərbaycandan qabaqda olmuşdur (bax: Qrafik 2).

Təhlildən görüldüyü kimi, Azərbaycanda ayrı-ayrı nəqliyyat növlərinin dövlət inhisarında olması (avtomobil nəqliyyatı istisna olmaqla), onların səmərəli fəaliyyət göstərməməsi, gömrük keçidlərində və beynəlxalq daşımalarda ləngimələrin olması bu sahənin inkişafını ləngidən əsas amillərdir. Məhz buna görə də nəqliyyat sektoru üzrə dövlət-özəl, yaxud özəl müəssisələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi bu sahənin davamlı inkişafını təmin edə bilər.

Qrafik 3. Azərbaycanın (LSG-2014), regional qonşu və türkdilli dövlətlərin 1-5 ballıq şkala əsasında Logistik Səmərəlilik Göstəriciləri (LSG-2023) üzrə müqayisəsi (Trade, 2023)

Aparılmış təhlil onu təsdiq edir ki, digər postsovet məkanı ölkələri 2014-cü illə müqayisədə 2023-cü ildə LSG-ləri üzrə məsələn, Gürcüstan, Qazaxıstan, Macarıstan, eləcə də türk dilli dövlətlər məsələn, Qazaxıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan reyting yeri üzrə irəliləmiş əldə etmişlər (bax: Qrafik 3). 2015-2023-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikasının son illər gömrük fəaliyyəti, infrastruktur, beynəlxalq daşımalar, logistika xidmətlərinin keyfiyyəti, daşıma marşrutlarının qeydə alınması və izlənilməsi, çatdırılmanın tezliyi üzrə göstəricilər aşağı olduğu üçün bu beynəlxalq reytingdə olmamışdır.

Azərbaycanda nəqliyyat-logistika xidmətlərinin perspektiv istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Təhlildən də görüldüyü kimi Azərbaycanda ayrı-ayrı nəqliyyat növlərinin dövlət inhisarında olması (avtomobil nəqliyyatı istisna olmaqla), onların səmərəli fəaliyyət göstərməməsi, özəl sahibkarlıq fəaliyyətinin nəqliyyat sektorunda təmin olunmaması, gömrük fəaliyyətində keçid prosesinin ləng olması LSG-nin reyting göstəricilərinin inkişafını ləngidən əsas amillərdir. Gürcüstan və Qazaxıstanda hava, dəniz, dəmir yol nəqliyyatında, dəniz və hava limanlarında özəl sektorun təmsil olunması LSG üzrə beynəlxalq reyting göstəricilərinin artmasına səbəb olur. Məhz buna görə də Azərbaycanda nəqliyyat-logistika üzrə dövlət-özəl, yaxud özəl müəssisələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi bu sahənin davamlı inkişafını və LSG üzrə beynəlxalq reyting hesabatlarında yenidən iştirakımızı təmin edə bilər.

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat-logistika sektorunun yaxın dövrlərdə daşıma xidmətləri üzrə mümkün

potensialının proqnoz qiymətləndirilməsi (Transport, 2024)

Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda yük daşınması (real statistik göstəricilər)	1990-cı il - 565,6 mln. ton
	2023-cü il - 229,2 mln. ton
Logistika və ticarətin inkişafına dair SYX-də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində (“Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb”, “Orta Dəhliz” və s. istiqamətlərdə) istifadə etməklə ölkəmizin özəl sektor cəlb edilməklə əlavə yük daşıma potensialı (avtomobil, dəmir yol, dəniz, hava nəqliyyatı üzrə)	230 mln. ton (əlavə potensial)

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda 1990-cı ildə 565,6 mln. ton yük daşınmışdırsa, 2023-cü ildə bu göstərici 2 dəfəyə qədər azalaraq 229,2 mln. ton olmuşdur (bax: Cədvəl 2). Ölkəmizin Logistika və ticarətin inkişafına dair SYX-də beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən (Şimal-Cənub, Şərq-Qərb, Orta Dəhliz və s.) ölkəmizin istifadə etməklə əlavə yük daşıma potensialı nəqliyyat sektoru üzrə 230 mln. ton olması qeyd olunmuşdur (*Azərbaycan, 2016*). Azərbaycanın nəqliyyat sektoru üzrə tranzit daşımalar da daxil olmaqla ümumi yük daşıma potensialı 459,2 mln. ton təşkil edə bilər.

NƏTİCƏ

Aparılmış təhlillər onu göstərir ki, nəqliyyat sektorunda yalnız dövlət nəqliyyat şirkətlərinin dəstəyi ilə perspektiv dövr ərzində yük daşınması potensialından tam istifadə etmək mümkün deyildir. Bunun üçün mütləq dövlət-özəl tərəfdaşlıq modelinə əsaslanan nəqliyyat şirlətlərinin, eyni zamanda özəl nəqliyyat şirkətlərinin olması vacibdir. Aparılmış təhlil onu göstərir ki, nəqliyyat sektorunda yalnız dövlət nəqliyyat şirkətlərinin dəstəyi ilə perspektiv dövr ərzində yük daşınması potensialından tam istifadə etmək mümkün deyildir. Bunun üçün mütləq dövlət-özəl tərəfdaşlıq modelinə əsaslanan nəqliyyat şirlətlərinin, eyni zamanda özəl nəqliyyat şirkətlərinin olması vacibdir. Ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində Naxçıvan və Azərbaycan arasında “Zəngəzur” dəhlizinin açılması prosesini sürətləndirmək üçün qonşu regional dövlətlərin də bu proseslərə cəlb edilməsi zəruridir. Ölkəmizin Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, Bakı-Tbilis-Qars dəmir yol xəttinin, işğaldan azad olmuş ərazilərdə yeni hava limanlarının, Ələt azad iqtisadi zonasının, beynəlxalq standartlara uyğun

avtomobil yol infrastrukturunun, müasir nəqliyyat logistika sahəsinin olmasını nəzərə alaraq və onlardan səmərəli istifadə etmək imkanlarının artırılması istiqamətində səmərəli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Beynəlxalq tranzit nəqliyyat dəhlizlərinin ölkəmizdən keçməsi və onların şaxələndirilməsi imkanlarının dəstəklənməsi, “Zəngəzur” dəhlizinin açılma ehtimalının yüksək olmasını nəzərə alaraq ölkəmizdən keçən “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat tranzit dəhlizinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin və daşımaların həcmnin artırılması imkanlarının stimullaşdırılması məqsədəuyğun hesab olunur.

Nəticə olaraq, ölkəmizin nəqliyyat-logistika xidmətləri üzrə potensialının artırılması üçün, aşağıdakı zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini tövsiyə edirik:

- Ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində, xüsusilə Naxçıvan iqtisadi rayonu ilə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu arasında “Zəngəzur” dəhlizinin açılması prosesini sürətləndirmək üçün, qonşu regional dövlətlərin maraqlı tərəf kimi cəlb edilməsi;

- Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin, işğalan azad olmuş ərazilərdə yeni hava limanlarının, Ələt azad iqtisadi zonasının, ölkəmizin beynəlxalq standartlara uyğun avtomobil yol infrastrukturunun, müasir nəqliyyat-logistika sahəsinin özəl sektorla birgə səmərəli idarəetmə imkanlarının artırılması;

- Beynəlxalq tranzit nəqliyyat dəhlizlərinin ölkəmizdən keçməsi və onların şaxələndirilməsi imkanlarının dəstəklənməsi, “Zəngəzur” dəhlizinin açılma ehtimalının yüksək olmasını nəzərə alaraq ölkəmizdən keçən “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat tranzit dəhlizlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin və daşımaların həcmnin artırılması imkanlarının stimullaşdırılması;

- Çində, digər region dövlətlərində ticarət dövriyyəsinin və ixrac həcmnin Avropa Birliyi ölkələri üzrə artmasını nəzərə alaraq ölkəmizdən bu istiqamətdə keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində daşıma tariflərinə güzəştlərin tətbiqi və onun cəlbediciliyinin artırılması;

- Dövlət inhisarında olan nəqliyyat şirkətlərinin və logistika sahəsinin dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə idarəetmənin 51% dövlət və 49% özəl sektor olmaqla təşkili;

- Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri üzrə, məsələn, “Avropa-Qafqaz-Asiya”, “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərində daşımaların həcmnin, ölkəmizin bu daşımalarında payının artırılması üçün region dövlətlərlə, iri istehsal şirkətləri ilə razılaşmaların əldə olunması;

- Dəmir yolu, dəniz, hava, avtomobil nəqliyyatı, logistika

infrastrukturunu üzrə dövlət-özəl tərəfdaşlığına özəl investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması;

- Nəqliyyat sahəsində milli qanunvericilikdə dövlət-özəl tərəfdaşlıq modelinin inkişafı məsələsinin təsbit olunması;

- Nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin, infrastruktur sahələrinin idarə olunmasında dövlət-özəl tərəfdaşlıq modelinin tətbiq edilməsi;

- Dəniz, hava, dəmir yolu, avtomobil şirkətləri (infrastruktur sahələri də daxil olmaqla, limanlar, aeroportlar, vağzallar və s.) dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında idarəetmə prosesində özünü maliyyələşdirmək üçün müəyyən faiz gəlirliyi təmin edən fərdi istiqrazların, səhmlərin dövriyyəyə buraxılması;

- Nəqliyyat dəhlizlərində nəqliyyat-logistika xidmətləri sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığına malik şirkətlər tərəfindən intermodal daşımanın həcmi artırılması;

- Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri üzrə daşıma xərcləri digər regional dövlətlərdən keçən dəhlizlərin daşıma xərclərindən daha aşağı və sərfəli (səmərəli) olmalıdır;

- Ölkənin qeyri-neft sektoru üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrin rəqabət qabiliyyəti və ixrac imkanları artırılmalıdır. Ölkəyə idxal olunan məhsulların daşınmasında milli nəqliyyat-logistika şirkətləri iştirak etməlidir. Daşıma xidmətlərinin həyata keçirilməsində nəqliyyat-logistika xidmətləri üzrə xərclərin azaldılmasına daha çox diqqət ayrılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. (2016). Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi - AZƏRTAC. İstifadə edilmişdir: 2 mart, 2024 (https://azertag.az/store/files/Strateji_yol_xeritesi/_Logistika_v%C9%99_ticar%C9%99tin_inki%C5%9Faf%C4%B1na_dair_Strateji_Yol_X%C9%99rit%C9%99si_.pdf).

Azərbaycan Respublikasının 2022—2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası. (2022). İstifadə edilmişdir: 3 mart, 2024 (https://static.president.az/upload/Files/2022/07/22/5478ed13955fb35f0715325d7f76a8ea_3699216.pdf).

International Logistics Performance Index. (2014). İstifadə edilmişdir: 6 mart, 2024 (<https://lpi.worldbank.org/2014>).

Trade logistics in global economy. (2023). İstifadə edilmişdir: 5 mart, 2024

(https://lpi.worldbank.org/sites/default/files/2023-04/LPI_2023_report_with_layout.pdf).

Transport in Azerbaijan. (2024). Statistical yearbook. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku: "AZMEGA GROUP" LLC.

Транспортная логистика сегодня — это ключевой компонент в реализации ГП ФИИР — Ерхат Искалиев. (2016). İstifadə edilmişdir: 4 mart, 2024 (<https://kazlogistics.kz/ru/library/analytic/9>).

Kamran Nureddin oğlu Abdullayev
*Senior researcher of the department
"Economics of the service sector" of the
Institute of Economy of the Ministry of
Science and Education of the Republic of Azerbaijan,
Doctor of Philosophy in Economics, docent
E-mail: xazar_baki@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4901-4342>*

DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SECTOR OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Abstract: *This article analyzes the directions of increasing the efficiency of public-private partnership in the field of transport and logistics services in the Republic of Azerbaijan. The conducted analyses show that the development of the transport and logistics sector leads to the expansion of the country's transport and transit potential and an increase in GDP. International experience shows that the development of the transport and logistics sector has a positive effect on increasing the volume of freight and passenger transportation of the country's transport companies.*

The article examines existing problems and puts forward proposals and recommendations for their elimination.

Keywords: *Transport, logistics, transit, transportation, competition, investment, private sector.*

Кямран Нуреддин оглы Абдуллаев
*В.н.с. отдела «Экономика сферы услуг»
Института экономики Министерства*

науки и образования Азербайджанской Республики,
Доктор философии по экономике, доцент
E-mail: xazar_baki@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-4901-4342>

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СЕКТОРЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Резюме: В данной статье анализируются направления повышения эффективности государственно-частного партнерства в сфере транспортных и логистических услуг Азербайджанской Республики. Проведенные анализы показывают, что развитие транспортно-логистического сектора приводит к расширению транспортно-транзитного потенциала страны и увеличению объема ВВП. Международный опыт показывает, что развитие транспортно-логистического сектора положительно влияет на увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок транспортных компаний страны.

В статье рассматриваются существующие проблемы и выдвигаются предложения и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Транспорт, логистика, транзит, перевозки, конкуренция, инвестиции, частный сектор.

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 11.03.2024; çapa qəbul edilib – 04.04.2024.

